

COMPTE RENDU DU COLLOQUE SCIENTIFIQUE SUR LE THEME :

" L'ETAT DE DROIT AU PRISME DES MUTATIONS SOCIOPOLITIQUES
DANS LA REGION ARABE : REPERES CROISES "

" دولة القانون على ضوء التحولات السوسيو-سياسية في المنطقة العربية:
رؤى متقاطعة "

Travail élaboré par les Etudiants : Jaouad HANJIR, Ilham GUEMIMI

Fès, 30-31 Mai 2013

INDEX

Préface

AXE I : LES CONFIGURATIONS INSTITUTIONNELLES ET NORMATIVES DES ETATS ARABES AU PRISME DES MUTATIONS SOCIOPOLITIQUES

- ❖ « REGIMES POLITIQUES, ARCHITECTURES CONSTITUTIONNELLES ET REFERENCE A LA NORME ISLAMIQUE ».
 - **Baudoin DUPRET**, directeur du centre Jaque Berque CJB, Rabat.
 - **Jean-Noël FERRIE**, directeur adjoint du CIJ.
- ❖ « ET SI LE PRINTEMPS ARABE GENERE UNE CRISE D'AUTORITE ? »
 - **Ouafae MAKOUDI**, professeur à la FSJES, Fes.
- ❖ " جواب الوثيقة الدستورية على مطالب حركة 20 فبراير "
 - **سعيد خمري**, أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات، آسفي

AXE II : L'ETAT DE DROIT DANS LA REGION ARABE ENTRE LE FACTUEL ET LE L'EVENTUEL

- ❖ "الدمقرطة و التحولات الثقافية: حالة حركة 20 فبراير"
 - **أستاذ بكلية الحقوق، الرباط أكادال عبد الرحيم المصلوحي**،
- ❖ « TRANSITION POLITIQUE, CONCURRENCE DES LEGITIMITES ET CONSTRUCTION D'UN ETAT DE DROIT DANS LA TUNISIE POST-BEN ALI »
 - **Eric GOBE**, chargé d'étude au CNRS-France
- ❖ "الدولة والقانون في أنظمة ما بعد الربيع العربي"
 - **عبد الرحيم المنار السليمي**، أستاذ بكلية الحقوق، الرباط-أكادال
- ❖ "الحراك الاجتماعي وإشكالية التحول الديمقراطي في المنطقة العربية"
 - **أحمد مفيد**، أستاذ بكلية الحقوق، فاس
- ❖ " المدينة المغربية على ضوء الحراك الاجتماعي "
 - **مصطفى المريزق**، أستاذ بكلية الآداب، مكناس
- ❖ "Le néoconstitutionnalisme au Maroc post 20 février"
 - **Abdelhamid BENKHATTAB**, Professeur à la FSJES, Fès
- ❖ « Les nouveaux déterminants du principe de constitutionnalité, fondement de l'État de droit »
 - **Mohamed FAKIHI**, professeur à la FSJES, Fès

تقديم:

لقد وضعت الثورات والانتفاضات -المسجلة على مستوى البلدان العربية أعقاب اندلاع الثورة التونسية -حدا لنموذج الحكامة السلطوية الذي ساد العالم العربي أكثر من خمسين سنة. هذه الثورات وهذا الحراك المجتمعي افرز اختلافاً واضحاً على مستوى المقاربات التي تعالج نوعية وحدود هذه التحولات السوسيو-سياسية التي تعرفها المنطقة العربية.

رغم هذا الاختلاف في المقاربات فإن الجميع يتفق على أن التحول هو مرحلة مفصلية تعرفها الانظمة السياسية العربية، وهذا ما يجعل موضوع التحول الديمقراطي حقلاً خصباً يلقي اهتماماً واسعاً من لدن الباحثين والفاعلين السياسيين، على اعتبار أن مرحلة التحول في المنطقة العربية ليس من الثابت أن تؤدي إلى المرور من نظام تسلطي إلى نظام ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية. كما أنه اتضح من خلال هذا الربيع الديمقراطي أنه من الصعب إعطاء وصفة جاهزة لعملية التحول نظراً للاختلاف بين الدول من الناحية الاجتماعية والثقافية والسياسية، كما أن هناك فروق في مستوى السياق وطبيعة التجارب الإصلاحية التي نفدها كل بلد، الأمر الذي يميز كل تجربة على الأخرى.

وتبرز بعد سنتين من هذا المسار اشكاليات هامة تتعلق بالأسباب الموضوعية لهذه الثورات، وبإنجازاتها الفعلية على مستوى كل بلد على حدة، وبحظوظها في النجاح، في سياق عربي متميز بعدم الاستقرار السياسي وبتضافر الظروف التي تنتج تشديد وطأة الفوضى وانعدام الاستقرار.

هذه الإشكاليات ترجمتها الندوة العلمية التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومختبر الدراسات السياسية والعلاقات الدولية المعاصرة بفاس، يومي 30 و 31 ماي 2013، في شكل مجموعة من الأسئلة، من أهمها:

- هل شكلت فعلاً هذه الثورات قطيعة مع الاستبداد في الدول العربية؟
- ما هي ملامح الأنظمة العربية الجديدة؟
- هل يمكن الحديث عن نشأة أنظمة ديمقراطية بعد التحولات الجديدة التي عرفتها المناطق العربية؟
- أي تأثير للعنصر الاثني في ترسيخ وارساء دولة الحق والقانون؟
- ما هي النتائج التي اسفرت عنها هذه الثورات على كل من المستوى القانوني والمؤسسي والحقوقية؟

اليومين الدراسيين والمداخلات تمحورت حول ثلاث محاور:

1. ملامح المتغيرات المؤسسية والدستورية في الدول العربية على ضوء التحولات السوسيو-سياسية.

2. دولة القانون في المنطقة العربية بين الواقع والممكن.

3. التحولات السوسيو-سياسية في المنطقة العربية: أية علاقة بين الوطني والدولي.

AXE I : LES CONFIGURATIONS INSTITUTIONNELLES ET NORMATIVES DES ETATS ARABES AU PRISME DES MUTATIONS SOCIOPOLITIQUES

❖ « REGIMES POLITIQUES, ARCHITECTURES CONSTITUTIONNELLES ET REFERENCE A LA NORME ISLAMIQUE »

- **Baudoin DUPRET**, directeur du centre Jaque Berque CJB, Rabat.
- **Jean-Noël FERRIE**, directeur adjoint du CIJ.

Le Professeur Baudoin DUPRET, pour introduire, a mis en évidence que la révolution ou le printemps arabe qui a vu le jour dans de nombreux pays arabes est à 3 tendances :

- Révolution avec un changement du régime (le cas de l'Egypte, la Tunisie...)
- Révolution de contrôle (le cas du Maroc)
- Révolution de statut (le cas du régime algérien)

Suite à ces révolutions qui ont débouché sur un changement politique, la question primordiale est : quel peut être le rôle du droit ? et quelle est la notion de l'Etat de droit ?

Professeur Baudoin explique que l'Etat de droit est l'Etat où la loi est suivie et appliquée, et comme conséquence de tout changement politique deux éléments essentiels font de grands débats : tout d'abord la question des modifications architecturales, ensuite la question de référence à l'Islam ou « charia ».

Afin d'aborder ces deux éléments, professeur Baudoin donne comme exemple deux pays qui ont connu des révolutions : le Maroc et l'Egypte.

Professeur Jean-Noël FERRIE évoque que les solutions adoptées en Egypte (aussi la Tunisie) sont en relation avec des contextes historiques, mais aussi le résultat final est paradoxal car il a abouti à des réformes relatives.

Quant au Maroc, la situation a commencé par des tentatives de réformes (révision de la constitution, élargissement des compétences du chef de gouvernement...), donc la situation du Maroc est loin de celle de l'Egypte.

Mais dans tous ces changements, quelle était la place de l'Islam ?

Professeur FERRIE souligne qu'il faut absolument envisager cette question au sein du dispositif constitutionnel, c'est-à-dire est ce que l'Islam est para-constitutionnel ? ou bien il est hors constitution ? qu'en est-il des révolutions du printemps arabe ?

Selon professeur FERRIE, il n'y a pas des résultats spectaculaires suite à ces changements, le régime de MORSSI est le même de MOUBARAK, en Egypte rien n'est changé sauf modification de l'article 219 de la constitution égyptienne qui a renforcé la place de la chariaa, ce qui nous conduit à conclure que les reformes mises en place et qui sont en relation avec le printemps arabe ont débouché à des changements dans la tradition et non pas sur la place de l'Islam.

❖ « ET SI LE PRINTEMPS ARABE GENERE UNE CRISE D'AUTORITE ? »

- Ouafae MAKOUDI, professeur à la FSJES, Fès.

Professeur MAKOUDI commence sa présentation par un constat important : le printemps arabe a entraîné un nouveau monde d'action politique c'est celui de la pression de la rue. Cette pression est due selon professeur MAKOUDI à plusieurs facteurs entre autres :

- La conscience des individus de leur force, et de la capacité de défier les gouvernements ;
- La faiblesse du rendement économique qui menace plusieurs tranches de la société ;
- La contradiction dans le mouvement suite à une absence d'une pensée directrice, chose qui a poussé plusieurs mouvements à contester (islamiques, laïques, marxistes....)

Cette situation ouvre la question qui suit : que faire devant cette situation ? est ce que l'Etat de droit est la solution ? afin de répondre à cette problématique, professeur MAKOUDI précise que la notion de l'Etat de droit suppose l'institutionnalisation, la séparation de pouvoir, la démocratie, c'est un code de bonne conduite entre le gouverneur et les gouvernés. Où se situe donc le monde arabe de ce schéma ?

L'Etat de droit répond à deux questions :

- Primauté de droit ;
- Verrouillage démocratique du champ politique ;

En ce qui concerne le monde arabe, professeur MAKOUDI a présenté trois voies de synthèses :

- 1) °- Le besoin du monde arabe en un vrai politicien

2) °- La construction d'une méthode de travail par la mise en place de la sphère des droits des individus, du dialogue, l'élimination des différentes fractures régionales surtout économique car plus que la faillite est accentuée plus que la révolution augmente....

3) °- la force de la politique et non pas la politique de la force et la tyrannie.

Et pour conclure professeur MAKOUDI insiste comme solution conditionnelle l'instauration de l'Etat de droit démocratique par le dépassement de toute fracture, la construction d'une méthode de travail et l'existence d'un centre politique fort mais non dominant.

❖ "جواب الوثيقة الدستورية على مطالب حركة 20 فبراير"

• سعيد خمري، أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات، آسفي

افتتح الاستاذ خمري مداخلته بالتذكير بأن السياق العام لدستور 2011 مرتبط بسياق إقليمي يتمثل في سقوط الأنظمة في تونس، ليبيا ومصر. وبسياق وطني تمثل في ظهور حركة 20 فبراير.

كما أكد الأستاذ عن هذه الحركة واصفا إياها حركة دينامية مجتمعية تحركت مع سياق إقليمي، ترتب عنها خطاب ملكي، خطاب 9 مارس، ثم تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، هذه اللجنة تلقت مطالب واقتراحات جميع الفاعلين السياسيين وشرائح المجتمع المدني بما فيها حركة 20 فبراير التي طالبت بدستور ديمقراطي شكلا ومضمونا. حيث انه لأول مرة يتم فتح نقاش واسع في الوثيقة الدستورية.

وأشار الأستاذ خمري في معرض حديثه إلى المبادئ الخمسة المحددة لأي دستور ديمقراطي وهي:

1-سيادة الأمة-2-سيادة القانون-3-الفصل بين السلطات-4-ضمان الحقوق والحريات -5-تداول السلطة

أما بخصوص المبادئ العامة المحصنة للنظام الديمقراطي فقد عددها فيما يلي:

1-دعم مؤسسات الدولة الحديثة من خلال مشاركة تعددية؛

2-حكمة جيدة ومجتمع ينعم أعضاؤه بالحقوق والحريات؛

3-الالتزام بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا؛

4-تقوية الأساس الديمقراطي للحكم (تقوية مكانة رئيس الحكومة، منحه اختصاصات جديدة وتوسيع صلاحياته، وضعية قوية للمعارضة، ربط المسؤولية بالمحاسبة)؛

5-تدعيم ثوابت الأمة بالاقتراع الديمقراطي (الاستفتاء والاقتراع الحر المباشر)؛

6-القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة؛

7-حرية تأسيس الأحزاب والنقابات، فدور الأحزاب كان محتثما قبل دستور 2011 أما الآن فقد خصص فصل كامل للأحزاب والنقابات وتم تعزيز أدوارها في ممارسة السلطة؛

8-حرية الانتخابات؛

9-حرية تأسيس جمعيات؛

10-الديمقراطية التشاركية.

وفيما يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية المدعومة للنظام الديمقراطي فتتجلى حسب الأستاذ خمري في إقرار مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية كحقوق المناصفة وحرية التعبير بالإضافة إلى إقرار عدة حقوق اقتصادية، اجتماعية وثقافية. علاوة على دسترة أجهزة أو إحداث أجهزة لحماية حقوق المواطنين. في نهاية مداخلته خلص الأستاذ خمري إلى أن دستور 2011 شكل جوابا على مطلب دستور ديمقراطي، وبالرغم من انه جاء بطموحات أقل من تلك التي سعت إليها حركة 20 فبراير إلا انه كان أكبر من مقاس الفاعل الحزبي كونه فتح آفاقا وفرصا حقيقية لتطوير النظام الديمقراطي.

AXE II : L'ETAT DE DROIT DANS LA REGION ARABE ENTRE LE FACTUEL ET LE L'EVENTUEL

❖ "الدمقرطة والتحويلات الثقافية: حالة حركة 20 فبراير"

Abderrahim EL MASLOUHI, professeur à la FSJES, ■
Agdal/Rabat

استهل الأستاذ المصلوحي مداخلته بالقول إن الانتقال الديمقراطي يمر أو يقسم إلى ثلاث مراحل:

- مرحلة الانفتاح السياسي والديمقراطي
- مرحلة التأسيس أي التعاقد وإعداد وثيقة دستورية جديدة
- مرحلة التثبيت

وقد أشار في هذا السياق إلى أن المغرب يوجد في المرحلة الثالثة أي مرحلة التثبيت.

السؤال الذي يطرح نفسه حسب الأستاذ المصلوحي هو: إذا كان المغرب قد اجتاز المرحلتين السابقتين فلماذا وقع امتداد للربيع العربي في المغرب رغم أن هذا الأخير فتح ورشا للانفتاح الديمقراطي قبل الثورات العربية؟ هل الأمر يتعلق في المغرب بالخصوص والعالم العربي بالعموم – بتحول قيمي ثقافي أم بتحول في البنيات الاقتصادية والسياسية؟

فيما يتعلق بالمؤشر الثقافي، أورد الأستاذ المصلوحي على سبيل المثال نظرية RONALD الذي تحدث عن ثورة صامتة ناتجة عن تغيرات قيمية تحدث في المجتمعات وتحول على مستوى قيم ومطالب المجتمع. فمثلا منذ 1945-1974 عرفت الدول الغربية نموا اقتصاديا مكن من إشباع الرغبات المادية للمواطن الغربي، الشيء الذي أدى إلى ظهور رغبات لا مادية لهذا المواطن كالحرية، الانفتاح، مسألة البيئة، التيار النسوي... والسؤال هنا: هل حصل هذا فعلا مع البلدان العربية؟

بخصوص المغرب، هناك مؤشرات تشير أن طبيعة المطالب بالنسبة للمغاربة لا زالت مادية ويرجع هذا إلى تفسير بسيط مفاده كون المغرب لم يعرف نموا اقتصاديا لإشباع المطالب المادية للمواطن حتى يتسنى له المطالبة بمطالب جوهرية قيمية.

إلا أن الجديد في مطالب حركة 20 فبراير هو ظهور تيار طالب بمحاربة الاستبداد وتأسيس دولة الحق والقانون وضمان الكرامة أولا وأخيرا. ونجاح هذه الثورات أدى إلى توترات على مستوى الحلقة التأسيسية، فمنهم من تبنى أطروحة مدنية الدولة، ومنهم من أكد أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع الشيء الذي خلق عدم انسجام إيديولوجي بين شباب هذه الثورات. فكان الحل الوحيد هو الضخ بالوثيقة الدستورية وإدراج قيم متعارف عليها عالميا.

وكخلاصة أفاد الأستاذ المصلوحي بأنه بالرغم من ان المغرب انخرط في إصلاحات سياسية مع نهاية الألفية الثانية جعلته يصل مرحلة التثبيت فان ذلك لم يمنع من ظهور حركات اجتماعية طالبت بعدة مطالب جعلت المغرب يكتف الجهود الإصلاحية ومن أبرزها دستور 2011 الذي لا يزال يعرف ازدواجية التفسير.

❖ « TRANSITION POLITIQUE, CONCURRENCE DES LEGITIMITES ET CONSTRUCTION D'UN ETAT DE DROIT DANS LA TUNISIE POST-BEN ALI »

- **Eric GOBE**, chargé d'étude au CNRS-France

Mr Eric GOBE a rappelé que la chute du régime de BEN ALI est la conséquence d'une révolution tunisienne qui a combiné de façon inédite des revendications sociales et des revendications politiques avec un mouvement d'accélération.

Pourtant professeur GOBE estime que ce processus révolutionnaire qui a abouti à un régime transitoire est fondé sur une légitimité fragile, les autorités transitoires se sont mis d'accord sur la mise en place d'un Etat de droit démocratique par un processus électoral.

Le constat marquant alors est qu'une légitimité consensuelle s'est développée dans la Tunisie.

Professeur Gobe a cité ensuite les étapes qu'a connu le régime tunisien depuis ces révolutions en insistant sur des faits marquants comme celui du front du 14 janvier qui appelle à la dissolution du régime et qui s'est transformé en un conseil de protection de révolution, la pression populaire qui a obligé GHANOUCHE à démissionner pour être remplacé par Caïd SEBSI ...

Les critiques soulevés par professeur GOBE concernant le travail de l'instance sont l'absence du dialogue et de cohésion ce qui a conduit à une absence de légitimité. Malgré ces critiques l'instance va mettre en place plusieurs acquis comme le pluralisme syndical et le processus électoral.

Professeur GOBE passe ensuite à interpréter les résultats des élections du 23 octobre 2011. Selon lui, ces élections manquent de transparence et restent ambiguës.

Professeur GOBE conclue sa présentation par l'affirmation sur la nécessité de la lutte contre les discriminations et la charia, La séparation du politique et du religieux et la lutte en faveur des droits humains avec pour unique référentiel les droits humains universels, qui doivent s'accompagner de mécanismes de constitutionnalisation.

❖ "الدولة والقانون في أنظمة ما بعد الربيع العربي"

• عبد الرحيم المنار السليمي، أستاذ بكلية الحقوق، الرباط-أكادال

أكد الأستاذ السليمي في بداية مداخلته على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للمسافة الزمنية على انطلاق حركات الربيع العربي والنظر إليها من خلال علاقة الدولة بالمجتمع، وانطلق من ثلاث منطلقات أساسية:

• المنطلقات

- منطلق علمي من خلال قراءة مرحلة ما بعد الربيع العربي التي تعرف نوعا من الحماس حيث لا زالت هناك صعوبة في وضع قاعدة الحياد.

- منطلق إيديولوجي تصوري بحيث ترى أنظمة الربيع العربي أن الربيع العربي هو احتجاج وثورة - منطلق قانوني متمثل في ظهور قانونين: مرحلة ما قبل الربيع العربي حيث كنا نتحدث عن التقنوقراط ثم مرحلة القانونيين الذين ساهموا في وضع الدساتير والقوانين.

• الملاحظات

1- هناك أنظمة عرفت ثورات كمصر وتونس:

- أنظمة عرفت مراقبة وانضباط كالمغرب؛
- أنظمة وهمت بالإصلاح كالجزائر.

2- كل هذه الأنظمة وضعت حولا دستورية؛

3- هذه الأنظمة عرفت اختلافات في تدبير هذه المرحلة، فهناك من الأنظمة من وضع انتخابات قبل الدساتير (مصر، ليبيا، تونس) وهناك من وضع دساتير قبل الانتخابات (المغرب)، ودول أخرى لا زالت تفكر في كيفية تدبير هذه المرحلة (الجزائر والأردن).

4- طبيعة الانتقالات: من الدول من استعمل نظرية الانتقال الديمقراطي وهي نظرية عرفت مجموعة من الانتقادات. ومن الدول من لم ينجح في هذا الانتقال الديمقراطي كالبرتغال مثلا.

هناك تجارب استعملت جمعيات تأسيسية وتبين ضعف على المستوى الدستوري كما ان السلطة التنفيذية في مصر يشوبها نوع من الغموض. فيما يخص تونس فالنظام لم يحسم بعد هوية الدولة...

5- التشكيك في نتائج الانتخابات في مصر مثلا والسريعة في توجهات الشارع.

6- الظواهر التي أنتجت في المجتمع كالسلفية الجهادية، أنصار الشريعة، جهاد النكاح،... الشيء الذي افرز صراعا حول مسألة القيم.

كخلاصة فالعالم العربي يعرف حسب الأستاذ السليمي احتمال بروز سيناريوهين اثنين:

(أ) -عالم عربي مقبل على نوع من السلطوية الجديدة.

(ب) -عالم عربي مقبل على ربيع عربي بجيل جديد.

وأورد الأستاذ السليمي انه في المغرب على سبيل المثال يلاحظ وجود تحالفات للنجاة كالتحالفات الحزبية. وفي نفس الوقت يلاحظ حرب على مستوى القيم كالنزعات التكفيرية بالإضافة إلى بوادر انقسام المجتمع بين علمانيين وإسلاميين

• الضوابط

تتعلق هذه الضوابط-حسب السليمي-بتحليل دستور 2011:

- وجود إشكال على مستوى رئاسة الحكومة؛

- صراع داخلي في الأغلبية تمثل في انسحاب حزب الاستقلال ولجونه للفصل 42؛

- صراع داخل البرلمان تمثل في انسحاب المعارضة من جلسة البرلمان.

• الصورة

- أشار الأستاذ السليمي إلى الصورة الراهنة التي تتسم بنوع من التشتت و الشرود الحكومي، ضعف المعارضة ووجود فئة تلعب دور الأغلبية.

• المؤشرات

هناك مؤشرات تدل على:

- صراع قائم حول المرجعيات: المرجعية الإسلامية والمرجعيات الأخرى؛
- انتخابات صعبة؛

- صراعات داخل المجتمع بدخول فاعلين جدد خارج الرقابة.

• الاستنتاجات حسب الأستاذ السليمي:

- تشكل قوة اجتماعية غير متفقة.

- وجود حزب (العدالة والتنمية) يوجه خطاباته إلى الماضي.

- الخلط بين بناء الديمقراطية والظاهرة السياسية وبين بناء المؤسسات وصراع القيم.

❖ "الحراك الاجتماعي وإشكالية التحول الديمقراطي في المنطقة العربية"

• أحمد مفيد، أستاذ بكلية الحقوق، فاس

استهل الأستاذ مفيد مداخلته بطرح تساؤل حول ما يعيشه العالم العربي، هل يتعلق الأمر بحراك أم ثورة؟ في نظر مفيد يتعلق الأمر بحراك وليس بثورة لأن للثورة مقوماتها ويجب أن تكون مؤطرة سياسيا وفكريا وإيديولوجيا. كما أننا بصدد تحول لان مرحلة الانتقال لا زالت بعيدة

انتقل الأستاذ مفيد إلى طرح تساؤل آخر تمثل في: ما هي الأسباب التي كانت وراء هذا الحراك؟

1-أولا كون الدولة كانت شخصا حاكما (شخصنة الدولة)، فالدولة لم تكن عبارة عن مؤسسات كما لم يكن هناك فصل للسلط؛

2-سيطرة حكم العائلات وتوريث الحكم (مصر، سوريا، تونس...)

3-سيطرة الطائفية والقبلية (حكم قبلي في اليمن وطائفي في سوريا)؛

4-غياب التعددية السياسية: دولة الحزب الواحد؛

5-ممارسة السلطة لعدة عقود (ليبيا)؛

6-عدم نزاهة الانتخابات وغياب الديمقراطية؛

7-الفساد، الرشوة والمحسوبية إضافة إلى غياب الحكامة في تدبير الشأن العام؛

8-الاستبداد.

أمام هذه العوامل يطرح الأستاذ مفيد تساؤلا آخر يتعلق ب: أين وصل الحراك في أفق التحول الديمقراطي؟

يجيب الأستاذ مفيد عن تساؤله من خلال اخذ المغرب كنموذج باعتبار أن المغرب كان نموذج مقارنة متميزة.

ففي نظر الأستاذ، فإن الشعارات المرفوعة من طرف المتظاهرين كانت تطالب بإسقاط الفساد الشيء الذي ولد استجابة ملكية سريعة (خطاب 9 مارس). وبالتالي فإن كلفة التحول في المغرب كانت أقل باعتبار انه في باقي الدول كان هناك تدخل للسلطات العمومية، وكان هناك تدمير وعنف وتقتيل...

أما بخصوص كل من التجربتين المصرية والتونسية – يضيف الأستاذ-فهما لا زالتا تعرفان مخاضا عسيرا وهما في طور الانفتاح.

فأساس التحول الديمقراطي هو حماية الحقوق و الحريات، و الإصلاح الحقوقي بالمغرب، حسب الأستاذ، انطلق قبل دستور 2011. إلا انه و بالرغم من هذا الإصلاح فان ثمة مخاطر لا زالت تهدد المجال الحقوقي من قبيل ظهور بعض التعابير كالتكفير الصادر عن مجموعة من الحركات السلفية، زعزعة عقيدة مسلم.

❖ " المدينة المغربية على ضوء الحراك الاجتماعي "

• مصطفى المريزق، أستاذ بكلية الآداب، مكناس

هذه المداخلة ستكون من زاويتين: زاوية علمية من خلال محاولة فهم الحراك والتغيرات الواضحة والخفية لهذا الحراك. فعادة عندما نكون مشرفين على حراك داخل المدن ونسميه بالحراك السياسي أو حراك من أجل حقوق الانسان، المرأة، المعاق... لكن يعتبر الأستاذ أن هناك دوافع أخرى هي التي تؤدي إلى الحراك الاجتماعي والجماعي. وربما قبل هذا الحراك العام يكون هناك حراك اخر على مستوى العائلة والحي وهي الزاوية الاجتماعية.

يضيف الأستاذ أن المتغيرات أو الدوافع التي تقود إلى هذا الحراك هي موضوع سوسيولوجي في علاقته المدنية. والان أصبحنا نتحدث عن الحق في المدينة أو مدينة الحقوق أوهما معا وأي موقع لهذا الحق؟ هذه الإشكالية تطفو على السطح منذ 120 سنة أي منذ تأسيس مدرسة شيكاغو التي تسمى بالمدرسة الإيكولوجية الحضرية وهي مدينة كانت قد تعرضت لزلزال وتمت مناداة مجموعة من المهندسين من أجل اعادة البناء فبنيت المدينة من جديد بمواصفات جديدة استقطبت مهاجرين بالملايين وتحولت إلى فضاء جديد على المستوى العمراني إضافة الى أنها أصبحت رقعة من المشاكل المتعلقة بالهجرة.

اليوم يقول الأستاذ مريزق أن ثلاثة أرباع متمدنة، لكن أي تمدن؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها كون المدينة فضاء للاقتصاد، فضاء للثقافة، لممارسة السلطة، فضاء للإيكولوجيا، للعلم، وهي التي تجعلنا أمام انجاز انساني يمثل تجسيدا لنمط مجتمعي قد يكون متناغما أو متعارضا.

وباعتبارها فضاء مفتوحا على استراتيجيات مختلفة فردية وجماعية يعتبر الأستاذ مريزق أن محاولة فرض استراتيجيات معينة في هذا الفضاء المتناقض يؤدي عمليا إلى انفجارات.

بعد ذلك يطرح الأستاذ مريزق سؤالا حول الحراك ولماذا يمكن أن يأتي إلا من المدينة وليس من القرية؟

ويجيب بأن المدينة تتميز بالحركية على عدة مستويات:

■ فعلى المستوى الاقتصادي مثلا العالم القروي يعرف هيمنة القطاع الزراعي في حين نجد هيمنة الصناعة في المدينة.

■ كذلك فيما يخص البنيات الاجتماعية فالعالم القروي يعرف تبات في مكون العائلة واحترام المشايخ والأعيان، أما المدينة فهناك تطور على مستوى الطبقة العاملة والمستخدمون والطبقة المتوسطة.

■ أما على مستوى النزاعات أو الحراك: داخل البداية أغلب النزاعات تكون ذات صبغة قبلية، أما المدينة فالنزاع يكون في الغالب ذو صبغة منظمة والاحتجاجات تكون غالبا ضد الدولة، مثال انتفاضة مارس 1965 بالدار البيضاء، أحداث 1990، 1984، 1981، صفر 2007، تازة 2012 وصولا إلى الربيع العربي.

⇐ كل هذه الحراكات انطلقت من المدينة فهي الفضاء المهيب للحراك الجماعي، وهي في نفس الوقت بؤرة التوتر وبؤرة للتعايش.

يختتم الأستاذ مداخلته بالقول بأن المدينة هي منتج ثورة صناعية والمدينة هي الأصل وهي منطلق الحراك والانتفاضات.

❖ "Le néo constitutionnalisme au Maroc post 20 février"

- **Abdelhamid BENKHATTAB**, Professeur à la FSJES, Fès

Professeur BENKHATTAB, commence sa présentation par le rapport qui existe entre le constitutionalisme et la démocratie, il se demande toujours si la norme constitutionnelle implique la séparation : c'est-à-dire la constitution énonce la séparation et la limitation des pouvoirs ? Et à partir de cette énonciation elle crée une action, oblige et cadre l'action qui va suivre ?

La réponse à cette question est à la fois affirmative et négative :

- Elle est dans un premier temps négative car aucune disposition ne montre clairement une limitation sérieuse du pouvoir de l'institution monarchique et de l'exécutif en général.
- Elle est dans un deuxième temps positive car l'ensemble de l'architecture et le contenu du nouveau texte constitutionnel sont orientés vers l'instauration d'un véritable Etat de droit et des institutions démocratiques et participatives ou l'Etat subie à la norme constitutionnelle comme toute personne physique ou morale.

En fait, rien ne laisse dire que nous sommes devant une limitation effective du pouvoir du monarque et de l'exécutif : la monarchie demeure dominante du pouvoir politique. Aussi, le fait de donner certaines prérogatives réglementaires et législatives d'habitude royale au gouvernement et au parlement ne signifie pas nécessairement que nous sommes devant une limitation de pouvoir ou un renforcement quelconque de l'institution gouvernementale ou législative. D'ailleurs, il serait improbable si ces deux institutions (gouvernementale et législatives) puissent s'échapper à la pesanteur institutionnelle de la monarchie.

A cet égard, professeur BENKHATTAB signale que la suprématie de l'institution monarchique est consacrée par plusieurs dispositions citées dans le nouveau texte constitutionnel : le Roi dispose de nombreuses attributions comme celle d'Amir Almouminine, aussi il est le chef de l'Etat, nomme le chef de gouvernement, préside le conseil des ministres, accrédite les ambassadeurs...

Bref, l'institution monarchique dispose de toutes les prérogatives constitutionnelles qui lui permettent de piloter et contrôler l'ensemble des institutions.

De plus, l'article 41 et 42 illustrent parfaitement un ajout de nouvelles prérogatives comme le monopole religieux et de la fatwa, l'arbitrage institutionnel, ainsi que la protection des droits et des libertés des citoyens.

Professeur BENKHATTAB passe ensuite aux innovations apportées par le néo constitutionalisme moderne marocain, et qui sont comme suit :

1- Le passage d'une monarchie qui gouverne par la constitution à une monarchie gouverné par la constitution, c'est à dire une monarchie qui, pour la première fois, est soumise à la loi ; l'article 6 de la constitution explique ce point-là. Cette soumission à la règle de droit est considérée la pierre angulaire pour l'édification de l'Etat de droit démocratique au sens propre.

2- La deuxième innovation concerne l'introduction du principe de le constitutionalité des lois qui est apporté par l'article 133.

Cependant, la mise en œuvre de ces innovations reste limitée par des mécanismes constitutionnels à savoir l'indépendance de la justice constitutionnelle et l'appropriation maximaliste du texte constitutionnel de manière élargie par les organisations de la société civile et le citoyen.

3- Autre innovation est celle des dispositions relatives à la démocratie participative comme l'indiquent les articles 14 et 15 qui insistent sur la participation du citoyen et des organisations de la société civile dans l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des politiques publiques sur le plan national et territorial

4- Quant à la quatrième innovation elle renvoie au nouveau rapport de l'Etat avec les régions et les collectivités territoriales en vertu du titre 9 de la constitution qui vise à un Etat régionalisé qui agit par des politiques publiques territorialisées, c'est-à-dire émanant directement du citoyen.

❖ « Les nouveaux déterminants du principe de constitutionnalité, fondement de l'État de droit »

- Mohamed FAKIHI, professeur à la FSJES, Fès

Professeur FAKIHI a rappelé au début que l'Etat de droit est lorsque la politique est saisie par le droit.

Il a présenté comme problématique majeure de son débat que si la révolution s'est faite à partir de revendications contestataires, il faut pas laisser cette expression du vouloir du changement s'exprimer par une dynamique contestataire, mais il faut passer

de cette dynamique contestataire vers une dynamique de consolidation puis vers une dynamique d'interprétation car c'est l'interprétation qui oriente la constitution.

Professeur Fakihi rappelle encore que l'organe chargé de l'interprétation de la constitution est le juge constitutionnel.

Selon lui toute dynamique contestataire est axée sur la remise en exergue de la dignité, cette dignité se fait sur la base de l'intégration politique à un niveau assez avancé, d'une interprétation de la règle constitutionnelle...donc la dignité est un objectif commun.

Cette présentation sera articulée sur trois piliers :

- Fondement d'interprétation :
- Fondement procédural
- Fondement institutionnel

En ce qui concerne le fondement d'interprétation ,professeur FAKIHI estime que la citation de la dernière phrase du préambule de la constitution de 2011 constitue une révolution de l'acte constitutionnel, sachant que avant cette constitution le conseil constitutionnel n'a jamais pu dépasser le pas et reconnaître le caractère constitutionnel de la constitution de 1996,et sur ce point-là ce, on peut dire qu'il y avait un dysfonctionnement d'interprétation de la constitution du à plusieurs facteurs entre autre le texte lui-même et l'articulation entre les différentes dispositions ...

Mais à partir de 2011, la logique constitutionnelle s'est modifiée, à titre d'exemple le conseil constitutionnel marocain a toujours œuvré dans un sens de renforcement de pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif, comme la décision du 4 février 2012 qui retire le droit de retrait d'un texte du pouvoir législatif et le confie au pouvoir exécutif. Dans un autre environnement le système juridique français a complètement modifié l'article 34 et 37 concernant le domaine de la loi et le domaine du règlement.

En ce qui concerne le fondement procédural et institutionnel :

Professeur FAKIHI signale que le Maroc possède actuellement un fondement procédural tout à fait inédit et renouvelé, qui a couté beaucoup de temps et de pression politique ; désormais le citoyen est en mesure d'annuler une disposition législative non conforme à la constitution